

ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.

Алламуродова Сабохат Ибодуллаевна

докторант, Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова
г. Самарканд, Узбекистан

E-mail: allamurodovasabohat88@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10816309>

Аннотация. *Индустриальная эпоха повлияла на каждого, заставив его адаптироваться к быстрым изменениям. Глобализация и индустриальная эра создали новое творчество, возможности и требования, например, в области технологий. Поэтому технологии играют очень важную роль в передаче информации в форме текста, изображений и звука. Технология была создана для облегчения труда и деятельности человека. Одной из технологий, которая интенсивно развивается, является искусственный интеллект (ИИ). В этой статье мы увидим, как студенты курсов английской литературы могут эффективно использовать ИИ для улучшения своей академической деятельности.*

Ключевые слова: *английская литература, искусственный интеллект, интеграция, технология, литературные произведения, виртуальное обучение, инновационные методы, визуализация.*

Annotatsiya. *Sanoat asri barchaga ta'sir qilib, odamlarni tez o'zgarishlarga moslashishga majbur qildi. Globallashuv va sanoat davri texnologiya sohasida ijodkorlik, imkoniyatlar va talablarni yaratdi. Shuning uchun texnologiya matn, rasm va tovush shaklida ma'lumotlarni uzatishda juda muhim rol o'ynaydi. Texnologiya inson mehnati va faoliyatini yengillashtirish uchun yaratilgan. Hozirgi kunda tez rivojlanayotgan texnologiyalardan biri bu sun'iy intellekt (AI) hisoblanadi. Ushbu maqolada biz ingliz adabiyoti yo'nalishida ta'lim oladigan talabalarning ilmiy faoliyatini yaxshilash uchun sun'iy intellektdan qanday samarali foydalanishlari mumkinligini ko'rib chiqamiz.*

Kalit so'zlar: *ingliz adabiyoti, sun'iy intellekt, integratsiya, texnologiya, badiiy asarlar, virtual o'rganish, innovatsion metodlar, vizualizatsiya.*

Abstract. *The industrial era has influenced everyone, forcing them to adapt to rapid changes. Globalization and the industrial era have created new creativity, opportunities and demands, for example in the field of technology. Therefore, technology plays a very important role in the transmission of information in the form of text, images and sound. The technology was created to facilitate human labor and activity. One of the technologies that is intensively developing is artificial intelligence (AI). In this article, we will see how students in the field of English literature courses can effectively use AI to improve their academic performance.*

Keywords: *English literature, artificial intelligence, integration, technology, literary works, virtual learning, innovative methods, visualization.*

Благодаря технологическим преобразованиям и достижениям в области искусственного интеллекта и его повсеместному проникновению в различные аспекты человеческого существования произошла радикальная переосмысление технологического вмешательства и человеческой деятельности, способствующая эпистемологическим модификациям в сфере образования. “Основанный на интеграции технологий искусственного интеллекта в учебные науки” образовательный искусственный интеллект (EAI) предполагает внедрение технологий искусственного интеллекта в образование, а

также разработку образовательных рамок и реструктуризацию важных образовательных элементов или процессов [1, С. 6]Одна из самых последних областей исследований и инноваций, EAI (образовательный искусственный интеллект) направлена на использование технологий искусственного интеллекта для понимания процесса обучения и оценки влияния внешних элементов, таких как социально-экономические условия, физическое окружение и достижения науки и техники, на обучение с целью повышения эффективности обучения. В то время как исследователи и преподаватели в традиционных образовательных практиках обычно сосредотачиваются на проектировании условий обучения, анализе учащихся, определении соответствующего содержания обучения, выборе подходящих учебных стратегий и инструментов, обеспечении оценки обучения и обратной связи, а также использовании результатов оценки для управления и принятия решений, с внедрением искусственного интеллекта в образовательную сферу сложность этих аспектов возросла из-за меняющихся потребностей учащихся.

“Искусственный интеллект (ИИ) - это комбинация интеллекта, то есть машин, способных демонстрировать человеческий интеллект и принимать решения с использованием человеческих навыков” [6, С. 285]. Искусственная технология (ИИ), позволяет перцептивной функции среды обучения удовлетворять разнообразные потребности учащихся и предлагать персонализированные услуги в повсеместном контексте обучения, тем самым реконфигурируя образовательный контекст путем создания: (1) интеллектуальных сред обучения.; (2) интеллектуальная поддержка процесса обучения; (3) интеллектуальная оценка обучения; (4) интеллектуальный помощник учителя; и (5) интеллектуальное управление образованием и услуги [6, С. 286]

Преподавание и изучение английского языка также стало проще с развитием технологий и цифровых платформ. Теперь они предоставляют возможность улучшить навыки владения английским языком. Следовательно, разработка модели класса английского языка с использованием искусственного интеллекта должна работать в сотрудничестве с преподавателями английского языка и учебным процессом. Языковая грамотность и цифровая грамотность - отличное сочетание для повышения глобальной компетентности. Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в преподавание английской литературы представляет потенциал для улучшения традиционных методов обучения и революционизирует процесс обучения. Используя возможности искусственного интеллекта, учителя английской литературы могут предлагать персонализированный опыт обучения, способствовать вовлечению учащихся и развивать критическое мышление и анализ. Внедрение технологии искусственного интеллекта в область преподавания английской литературы предлагает широкий спектр потенциальных применений, одним из которых является "анализ текста", метод, с помощью которого литературные произведения могут быть тщательно изучены с использованием методов искусственного интеллекта для получения глубокого понимания их структурных атрибутов, тематических компонентов и символических репрезентаций. Благодаря такой реализации учителя могут помочь учащимся лучше понимать и анализировать художественные тексты.

Искусственный интеллект также может использоваться для создания персонализированного опыта обучения путем анализа данных учащихся и адаптации методов обучения для удовлетворения конкретных потребностей отдельных учащихся, что в конечном итоге повышает результаты обучения и способствует вовлеченности учащихся. Кроме того, искусственный интеллект может помочь учащимся с письмом,

предоставляя грамматику и проверку орфографии, и даже предлагая улучшения на основе анализа их стиля письма. Искусственный интеллект также может использоваться для вдохновения студентов и оказания им помощи в творческих письменных упражнениях, предоставляя подсказки для написания или генерируя идеи для рассказов, основанные на интересах студента.

Наконец, искусственный интеллект может предлагать виртуальное обучение и поддержку студентам, которым нужна дополнительная помощь вне класса, что может быть ценным ресурсом для студентов, испытывающих трудности с определенной концепцией или нуждающихся в дополнительной помощи при написании. Помимо предоставления индивидуальной помощи в обучении, инструменты и ресурсы на базе искусственного интеллекта могут быть использованы для обеспечения беспрепятственного общения и сотрудничества между учащимися в условиях совместного обучения. Использование искусственного интеллекта в совместном обучении может быть реализовано с помощью различных средств, включая инструменты виртуальной совместной работы, которые позволяют учащимся сотрудничать в режиме реального времени независимо от их географического положения, персонализированный опыт обучения, обеспечивающий индивидуальную обратную связь и поддержку отдельным учащимся, интеллектуальные системы обучения, которые могут адаптироваться к уникальным потребностям и стилям учащихся в обучении, чат-боты на базе искусственного интеллекта, которые обеспечивают мгновенное руководство и поддержку учащимся, и стратегии геймификации, которые повышают вовлеченность и мотивацию учащихся за счет интеграции элементов конкуренции и механизмов обратной связи. Таким образом, интеграция искусственного интеллекта в процесс совместного обучения может способствовать повышению вовлеченности учащихся, их достижений и успешности. Однако наиболее значительный потенциал технологии искусственного интеллекта в классной педагогике на курсах английской литературы заключается в создании конструктивистской среды обучения, где учащиеся создают знания посредством взаимодействия с учебным контекстом, тем самым “смещая акцент с акта передачи знаний на индивидуальное восприятие” [2, С. 157].

Английская литература - это не только анализ; это еще и творчество. Генеративные инструменты искусственного интеллекта могут вдохновлять на творчество различными способами, такими как письменные подсказки, где искусственный интеллект может генерировать творческие письменные подсказки, чтобы пробудить воображение и вдохновить на создание оригинальных литературных произведений. Выпускники могут работать с искусственным интеллектом и совместно писать стихи, рассказы или даже эссе, создавая творческие партнерские отношения с технологиями. Искусственный интеллект может помочь создать уникальных персонажей и сюжетные идеи для тех, кто любит креативное письмо, открывая новые возможности для повествования.

Еще одна область, в которой ИИ полезен для изучающих литературу, - это сила визуализации, которую он предоставляет. Визуализация важна в английской литературе, поскольку помогает понять сложные идеи и темы. В этом отношении могут помочь генеративные инструменты ИИ [3, С.25]. Такие инструменты, как генераторы инфографики на базе искусственного интеллекта, могут превращать текстовые данные в привлекательную графику, облегчая передачу идей и аргументов. Инструменты искусственного интеллекта могут помочь создавать тематические карты или диаграммы, чтобы показать связь тем, персонажей и событий в литературных произведениях.

Студенты курсов английской литературы могут значительно выиграть от интеграции генеративных инструментов искусственного интеллекта в свою академическую деятельность. Эти инструменты не только помогают в развитии навыков, но и улучшают процесс исследования, предлагают инновационные методы визуализации, стимулируют критическое мышление и способствуют творческому развитию. Поскольку технологии продолжают развиваться, использование генеративных инструментов искусственного интеллекта может дать студентам, изучающим английскую литературу, возможность преуспеть в учебе и получить конкурентное преимущество в своих академических и профессиональных занятиях [5, С.6]. А также, инструменты искусственного интеллекта на уроках английской литературы потенциально могут помочь преподавателям персонализировать обучение, повысить их эффективность, сделав занятия более увлекательными, и сделать образование более основанным на опыте, целостным, интегрированным, ориентированным на исследования, открытия, ориентированным на учащихся, основанный на обсуждении, гибкий и, конечно же, приятный. Главное - разумно использовать эти инструменты, используя лучшее, что может предложить искусственный интеллект, сохраняя при этом важнейший человеческий фактор литературной интерпретации и креативности.

REFERENCES

1. Гаркуша Н. С. Педагогические возможности ChatGPT для развития когнитивной активности студентов // Профессиональное образование и рынок труда. 2023. Т. 11. № 1. С. 6–23.
2. Напреев И. С. Использование нейросетей GPT в учебном процессе // Студент года 2023 :
3. сборник статей XXVIII Международного научно-исследовательского конкурса. Пенза : Наука и просвещение, 2023. С. 157–162.
4. Фомин М. А. Искусственный интеллект при изучении иностранного языка в вузе // Обществознание и социальная психология. 2022. № 8-2 (38). С. 24–28.
5. Chambers, E., & Gregory, M. Teaching and Learning English Literature. Sage Publications. 2006. P. 45-46.
6. Gawate, S. P. Artificial Intelligence (AI) Based Instructional Programs in Teaching Learning of English Language. International Journal of English Language, Literature and Translation Studies (IJELR), 2019. P. 6.
7. Luo, M., & Cheng, L. Exploration of Interactive Foreign Language Teaching Mode Based on Artificial Intelligence. 2020 International Conference on Computer Vision, Image and Deep Learning (CVIDL), 2020. P. 285–290.